

CARACTERIZACIÓN CINÉTICA Y TERMODINÁMICA DEL HIDRURO COMPLEJO Mg_2FeH_6

Puszkiew J. A. (*), Arneodo Larochette P., Gennari F. C.

Instituto Balseiro (UNCuyo y CNEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9,5, R8402AGP, S. C. de Bariloche, Argentina, *jpuzskiel@cab.cnea.gov.ar

RESUMEN

En el presente trabajo se sintetizó el hidruro complejo Mg_2FeH_6 por medio de la molienda mecánica (MM) en atmósfera de argón, partiendo de una mezcla de polvos de composición 2Mg-Fe, seguida de un sinterizado en condiciones de alta presión y temperatura. Los cambios estructurales, la evolución de la microestructura y el comportamiento térmico de los materiales obtenidos en las diferentes etapas de la síntesis fueron analizados empleando Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB).

Las propiedades termodinámicas fueron caracterizadas mediante las curvas de presión - composición - temperatura (PCT), utilizando un equipo volumétrico tipo Sieverts. En el proceso de absorción se observó un único plateau, que corresponde a la formación de MgH_2 y Mg_2FeH_6 , y dos plateaus durante la desorción, uno correspondiente a la descomposición del MgH_2 (mayor presión) y el otro a la descomposición del Mg_2FeH_6 (menor presión). A partir de estas mediciones, se construyó el diagrama Van't Hoff y se calculó la entalpía y la entropía de descomposición de los hidruros. Los valores termodinámicos obtenidos fueron comparados con los de la literatura.

Además se caracterizó la cinética de absorción y desorción, para analizar la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura y el número de ciclos de absorción- desorción.

Palabras Clave: hidruros, almacenamiento, hidrógeno, molienda mecánica.

1. INTRODUCCIÓN

Los crecientes problemas de abastecimiento de energía y medioambientales han generado la búsqueda de combustibles alternativos y no nocivos para el medioambiente, entre los cuales se encuentra el hidrógeno.

Si bien el hidrógeno es una fuente alternativa de energía de gran potencial, existen problemas para su aplicación que no han sido resueltos aún. El almacenamiento de hidrógeno en forma segura es uno de los principales inconvenientes que la aplicación de esta tecnología presenta.

Los hidruros complejos de metales de transición, esto es la combinación de un metal del grupo I o II con un metal de transición (TM) e hidrógeno, constituyen una alternativa segura y eficiente para el almacenamiento de hidrógeno. Dentro de este grupo, el hidruro Mg_2FeH_6 posee una alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno (5,5 % en peso – $150 \text{ kg H}_2/\text{m}^3$) y mejor cinética de absorción/desorción que el Mg puro. Sin embargo, propiedades como su alta estabilidad ($\Delta H = -98 \pm 3 \text{ [KJ/mol H}_2\text{]}$ [1]) y la dificultad que

presenta su síntesis, por no existir compuesto intermetálico entre el magnesio y el hierro, lo convierten en un material no tan apropiado para el almacenamiento, pero mejorable.

En muchas publicaciones se ha tratado la temática de la síntesis del Mg_2FeH_6 por medio del sinterizado de polvos (vía convencional) y molienda mecánica (MM) en atmósfera inerte seguida de sinterizado. Por ejemplo, Didisheim et al. [1] en 1984 obtuvo un rendimiento de 10 % en peso del hidruro complejo de hierro y magnesio a partir de una mezcla 2Mg-Fe que sinterizó en forma de pastillas cilíndricas a 773 K y 2 – 12 MPa de presión de hidrógeno durante 2–10 días. Luego Selvam et al. [4] en 1991 también aplicó el sinterizado y encontró que las condiciones experimentales más apropiadas eran 9 MPa de presión y 723 K, no informándose el rendimiento obtenido de Mg_2FeH_6 . Huot [2, 3] aplicó el sinterizado de polvos y la molienda mecánica (MM) en atmósfera inerte seguida de sinterizado en dos ocasiones. En la primera oportunidad, en un trabajo publicado en 1997 [2], sinterizó durante 1 día a 573 K y 5 MPa una

mezcla de polvos 2Mg – Fe sin premolienda y no obtuvo hidruro complejo, sólo MgH_2 . Por medio de la MM en argón y posterior sinterizado con la misma relación estequiométrica de polvos obtuvo un rendimiento aproximado del 21 % de Mg_2FeH_6 . En 1998 Huot [3] nuevamente aplicó el sinterizado de polvos a 723 K – 773 K y 2 – 12 MPa, alcanzando una cantidad de 50 % en peso del hidruro complejo (impuro). Por medio de la MM y posterior sinterizado el rendimiento alcanzado fue de un 56 % en peso de Mg_2FeH_6 , sin tener en cuenta el MgO.

En este trabajo se estudió la síntesis del Mg_2FeH_6 aplicando la MM en atmósfera de Ar de una mezcla de estequiometría 2Mg - Fe seguida por el sinterizado del polvo mezcla. La caracterización termodinámica y cinética del sistema hidruro obtenido también ha sido parte del estudio llevado a cabo.

Las técnicas de análisis empleadas para dicho estudio fueron Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB).

Los objetivos han sido la obtención del hidruro complejo por medio del proceso de síntesis descrito y el análisis del comportamiento termodinámico y cinético del sistema.

2. MÉTODOS EXPERIMENTALES

Una mezcla de 10 g de polvos de magnesio y hierro (Figura 1), de estequiometría 2Mg – Fe fue sometida a la MM en atmósfera inerte de argón (+99.9995 % de pureza) a una presión de ~ 0.1 MPa (literatura de referencia [1, 4]) durante 100 horas. Para ello se utilizó un molino rotatorio de baja energía con regulación magnética, modelo Uni – Ball – Mill II (Australian Scientific Instruments). Como medio de molienda fueron utilizadas 6 bolas de acero de una pulgada de diámetro. El medio de molienda y la mezcla de polvos se colocaron en una cámara de molienda cilíndrica. La carga se llevó a cabo una caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad, con el fin de evitar la degradación de los materiales de partida. La molienda se llevó a cabo a velocidades entre 184 – 196 rpm, la temperatura de molienda fue la ambiente (~300 K) y la relación en masa bolas/polvo (RC) fue de 40:1.

Figura 1. Fotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido – Electrones retrodifundidos. Material de partida: (a) – Partícula de hierro. (b) – Partículas de magnesio.

Una vez finalizada la molienda, con el polvo obtenido se preparó una pastilla, comprimiendo el polvo en un recipiente cilíndrico a una presión de ~ 25 MPa. Luego se introdujo la pastilla en un reactor, a una presión de hidrógeno y temperatura determinadas, un lapso de tiempo tal que se produzca la reacción de obtención del hidruro complejo de magnesio y hierro. Este proceso se lo conoce con el nombre de sinterizado. Las condiciones para el sinterizado de la pastilla, utilizando como referencia [1-6], fueron las siguientes:

$P_{\text{sinterizado}}$: 6 MPa

$T_{\text{sinterizado}}$: ~ 673 K

Tiempo $_{\text{sinterizado}}$ ~ 15 horas (~54000 s)

Masa de la pastilla cilíndrica ($\varnothing \approx 6\text{mm}$): 283.2 mg

El estudio de la evolución del proceso de síntesis, como así también la caracterización termodinámica y cinética del sistema hidruro fueron llevadas a cabo mediante las siguientes técnicas:

- Difracción por Rayos X (DRX) - Equipo Philips PW 1710/01 Instruments con radiación de $Cu K_{\alpha 1}$ (monocromador de grafito).
- Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) - Equipo Philips con analizador dispersivo en energía (EDS – marca EDAX).
- Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) - Equipo TA Instruments 2910. Parámetros utilizados: Rampa de temperatura 278 K/min, temperatura final 673 – 723 K, flujo de argón 122 ml/min, masa de muestra ~ 10 mg.
- Equipo volumétrico tipo Sieverts modificado con controlador de flujo de absorción y desorción [12].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Preparación del hidruro complejo Mg_2FeH_6

En la primera instancia de la síntesis se llevó a cabo la MM en atmósfera de argón de la mezcla 2Mg - Fe durante 100 horas. Con el fin de estudiar el proceso de molienda, se procedió a la toma de muestras a las 2 horas de molienda y luego a las 100 horas. A las muestras se les practicaron los análisis de DRX y MEB, para poder ver el grado de eficiencia del proceso de molienda en lo referente al achicamiento de tamaño de grano y grado de mezclado.

Figura 2. (a) – Difractograma después de 2 y 100 horas de MM. Fotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido. (b) – Polvo molido 2 horas en argón. (c) – Polvo molido 100 h en argón.

De acuerdo con el difractograma mostrado en la Figura 2(a), no se forma compuesto alguno durante la MM. Esto coincide con la información del diagrama de fases, donde no se ha observado la formación de intermetálicos o aleaciones entre el Mg y el Fe [7]. Además la máxima solubilidad del Fe en (Mg) es de 0.00043 % de Fe (~ 923 K), y la solubilidad del Mg en (Fe) sólo es posible a altas presiones y temperaturas [9]. Por debajo de 373 K, el Mg no se disuelve en el hierro [8]. Sólo se ha dado una reducción de tamaño de los granos del material - Tabla I - con mezcla de los mismos - Figura 2(b) y (c). Luego de 2 horas, el grado de mezcla de Fe y Mg es bajo. La fotografía de MEB – Figura 2(b) - muestra

partículas grandes de Fe (fase brillante) que pueden identificarse separadas del Mg (fase oscura). En la fotografía de MEB de 100 horas de molienda - Figura 2(c) - se observa que aún existen partículas de hierro de gran tamaño, dando como resultado una distribución de tamaños no uniforme. Sin embargo, el grado de mezclado ha sido mejorado, observándose una importante subdivisión de partículas de Fe en matriz de Mg.

Tamaño de grano [nm]		
Elemento	Material de partida	100 horas (MM)
Mg	>1000	35
Fe	>1000	32

Tabla I. Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido luego de 100 horas de molienda en argón – Cálculo por Scherrer.

En la segunda instancia de la síntesis, la mezcla de polvos obtenida de la MM fue sometida al proceso de sinterizado, por medio del cual se obtuvo el hidruro complejo de hierro y magnesio. Al llevarse a cabo el proceso de sinterizado, la concentración de hidrógeno en el material fue aumentando progresivamente con el tiempo, lo cual puede observarse en la Figura 3(a). Esta medición es similar a las efectuadas para la caracterización de la cinética de absorción del sistema. No existen en la literatura datos sobre la cinética de formación del hidruro complejo (primera absorción), por lo que este resultado es novedoso.

La reacción de formación propuesta en la referencia [9] es la siguiente:

En el sinterizado, sólo una fracción del material sometido al proceso de hidruación se convierte en Mg_2FeH_6 , la fracción restante corresponde a la formación de MgH_2 , quedando un remanente de Mg y Fe sin reaccionar. Para poder determinar la cantidad de hidruro complejo formada, se llevó a cabo una curva PCT (Presión – Temperatura – Composición) de desorción – Figura 3(b). Cuando el sistema desorbe hidrógeno se aprecian dos plateaus. El primero que se reporta es el correspondiente al MgH_2 , el cual posee una presión de equilibrio de desorción (~1615 kPa) mayor a la del Mg_2FeH_6 , cuyo plateau de desorción aparece a presiones de equilibrio inferiores (~776 kPa) [9].

Figura 3. (a) – Curva de absorción de hidrógeno durante el proceso de sinterizado de la pastilla. (b) – Curva PCT de desorción a 673 K de la pastilla.

La Tabla II muestra las cantidades de hidrógeno atómico absorbidas en los hidruros que componen el sistema y la cantidad total. Dichas cantidades fueron obtenidas de las Figuras 3(a) y (b).

Curva de Absorción	Curva PCT – Desorción			
	Total [% de H]	MgH ₂ [% de H]	Mg ₂ FeH ₆ [% de H]	Total [% de H]
	4.5	1.4	2.6	4.05

Tabla II. Concentraciones de hidrógeno absorbido en la muestra – Fig. 3 (a) y (b).

Como se puede apreciar en la Tabla II, la concentración de hidrógeno total absorbido alcanzada en el sinterizado es mayor a la obtenida con la curva PCT. Las condiciones de medición de concentración de hidrógeno durante el proceso de sinterizado y realización de la curva PCT de desorción fueron distintas. Durante el sinterizado las mediciones se efectuaron en condiciones cinéticas, mientras que al llevar a cabo la curva PCT se midió en condiciones de equilibrio. A dicha diferencia en las condiciones de medición se le puede asignar la discrepancia en las cantidades de hidrógeno absorbido, que si bien son distintas, se encuentran dentro del mismo orden.

En la Tabla III se muestran los porcentajes de hidruros formados durante el proceso de sinterizado. Los porcentajes fueron obtenidos de la Figura 3(b).

PCT – Desorción	
MgH ₂ [% p/p]	Mg ₂ FeH ₆ [% p/p]
18.4	48.8

Tabla III. Cantidad de hidruros formados [% p/p] en la muestra – Fig. 3 (b).

La cantidad, en % p/p, de hidruro obtenido ha sido relativamente alta considerando que el proceso de sinterizado se llevó a cabo en sólo 15 horas. Este tiempo fue mucho menor que el empleado en la bibliografía de referencia (1-20 días) [1 - 4].

3.2. Caracterización termodinámica

La caracterización termodinámica del sistema hidruro Mg₂FeH₆ – MgH₂, obtenido por medio del proceso de MM en argón y posterior sinterizado, se llevó a cabo mediante la medición de curvas PCT de absorción y desorción de hidrógeno a distintas temperaturas, las cuales se pueden apreciar en las Figuras 4(a) y (b). Las mediciones fueron realizadas en un equipo volumétrico tipo Sieverts.

Figura 4. (a) – Curvas PCT de absorción de hidrógeno de la pastilla a 673 y 623 K. (b) – Curvas PCT de desorción de hidrógeno de la pastilla a 673, 623 y 573 K.

Como se puede apreciar en las isotermas de la figura anterior, la absorción de hidrógeno presenta un solo plateau, pues las presiones de equilibrio de ambos hidruros durante el proceso de absorción son similares [2]. Las reacciones de formación de los hidruros son las siguientes:

En la Tabla IV se pueden apreciar las presiones de equilibrio a las correspondientes temperaturas de medición.

Curvas PCT - Absorción		
Temperatura	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	4.6
623 K	~750	2.8

Tabla IV. Valores de temperatura, presión de equilibrio y concentración de hidrógeno tomados de las isotermas de absorción – Fig. 4(a).

En la desorción de hidrógeno, en cambio, se presentan dos plateaus con dos presiones de equilibrio distintas. El primer hidruro que se descompone es el MgH_2 , a una presión mayor que la de descomposición del Mg_2FeH_6 a todas las temperaturas estudiadas.

A continuación se muestra la Tabla V con las correspondientes presiones de equilibrio, cantidad de hidrógeno desorbida por cada hidruro y total a distintas temperaturas.

Curvas PCT - Desorción					
Temperatura	Presión de equilibrio [kPa]		H - Atómico [% p/p]		
	MgH_2	Mg_2FeH_6	Mg_2FeH_6	MgH_2	Total
673 K	1615	776	1.4	3.1	4.5
623 K	523	166	0.8	3.0	3.8
573 K	137	49	0.8	2.3	3.1

Tabla V. Valores de temperatura, presión de equilibrio y concentración de hidrógeno tomados de las isotermas de desorción – Fig. 4(b).

Como se puede apreciar, tanto las presiones de equilibrio de absorción y desorción como las capacidades disminuyen con la temperatura. La cantidad de Mg_2FeH_6 formado decrece con la temperatura, en acuerdo con la menor movilidad de las especies Mg y Fe.

Es importante aclarar que las diferencias entre las concentraciones de H – atómico absorbido y desorbido se deben principalmente al tratamiento previo al cual fue sometida la muestra, pues las medidas tanto en las absorciones como en las desorciones se efectuaron en las mismas condiciones de equilibrio termodinámico.

En las tablas IV y V se puede notar que los porcentajes de H – atómico obtenidos de la

absorción (4.6 % p/p) y la desorción (4.5 % p/p) a 673 K son similares. Esto se debió al hecho de que la desorción a 673 K fue realizada luego de haber sometido al material a una absorción a la misma temperatura. En cambio, la desorción a 623 K se llevó a cabo luego de una absorción a 673 K, temperatura a la cual el material absorbe una mayor cantidad de hidrógeno que a 623 K. Consecuentemente, la cantidad de hidrógeno desorbido a 623 K (3.8 % p/p) fue mayor a la absorbida a 623 K (2.8 % p/p).

Con los datos de las presiones de equilibrio y la temperatura se procedió a la construcción del gráfico de Van't Hoff ($\ln \text{Peq. vs. } 1/T$), el cual se basa en la siguiente ecuación:

$$\ln \left[\frac{\text{Peq.}}{\text{Peq.}^0} \right] = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{\Delta S}{R} \quad (3)$$

Mediante el planteo del gráfico se obtiene una recta característica para cada hidruro. La pendiente de dicha recta representa la variación de entalpía de formación (ΔH) y la ordenada al origen la variación de entropía de formación (ΔS) del correspondiente hidruro. La variación de entalpía y entropía son determinadas con el fin de definir termodinámicamente al sistema hidruro.

Figura 5. Gráfica de Van't Hoff del sistema hidruro Mg_2FeH_6 - MgH_2 .

Los parámetros termodinámicos calculados se muestran en la Tabla VI, en la cual se incluyen también los valores de la literatura.

MgH ₂		
Desorción	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
Literatura [10]	-77 ± 4* ¹	-138 ± 3* ¹
Calculado	-79 ± 3	-140 ± 7
Mg ₂ FeH ₆		
Literatura [10]	-98 ± 3* ²	-147 ± 9* ¹
Calculado	-87 ± 9	-147 ± 15

Tabla VI. Entalpías y entropías de desorción del MgH₂ y Mg₂FeH₆ calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff – Fig. 5.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

Los parámetros termodinámicos obtenidos muestran una buena correlación con los datos obtenidos de la literatura.

3.3. Caracterización cinética

El estudio cinético se realizó con el objetivo de caracterizar el material obtenido analizando la velocidad de absorción y desorción de hidrógeno a diferentes temperaturas.

Las curvas de cinética de absorción fueron medidas a presión de hidrógeno variable (potencial químico variable - método tipo Sieverts), mientras que la cinética de desorción se llevó a cabo a presión constante (potencial químico constante), manteniendo la presión mediante un controlador de flujo. A las temperaturas 673 y 623 K la medición ha tenido una limitación experimental, ya que la muestra estudiada desorbía una cantidad mayor de hidrógeno que la que el controlador de flujo podía sustraer. Esta limitación surgió como consecuencia de la utilización de una masa de muestra relativamente grande para las condiciones operativas del equipo volumétrico empleado.

Figura 6. Curvas de cinética de absorción realizadas por el método Sievert a 623 y 673 K.

Figura 7. Curvas de cinética de desorción realizadas a 523, 573, 623 y 673 K.

De acuerdo con las curvas obtenidas, se puede inferir que las cinéticas de absorción y desorción presentan dos etapas bien definidas. Una primera etapa donde la absorción/desorción es rápida, aumentando/disminuyendo la concentración de hidrógeno hasta alcanzar un valor de concentración cercano al final. Luego, una segunda etapa en la cual la absorción/desorción es lenta y donde la concentración porcentual de hidrógeno no se modifica apreciablemente.

Las curvas muestran claramente que existe una marcada disminución de las velocidades y capacidades de absorción/desorción al descender la temperatura.

Este resultado no puede ser comparado con la literatura, pues no se dispone de información cinética a las temperaturas a las cuales fue llevado a cabo el estudio. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen un aporte al conocimiento del sistema.

Considerando la evidencia experimental de que el complejo Mg₂FeH₆ se forma en concentraciones levemente menores al MgH₂ a temperaturas por debajo de 673 K (Tabla V), la cinética de absorción caracterizada a temperaturas menores a 673 K está asociada principalmente a la formación de MgH₂ en presencia de Fe. El Fe tiene un rol catalítico en la disociación de la molécula de hidrógeno, mejorando la velocidad de hidruración respecto del Mg puro [11].

3.4. Ciclado

El estudio del ciclado fue llevado a cabo sometiendo la muestra a sucesivos ciclos de absorción y desorción. Las mediciones correspondientes a las cinéticas de absorción realizadas a 673 K y 6 MPa (medidas a presión constante) se pueden apreciar en la Figura 8. En dicha figura se presenta la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en función del tiempo para distinto número de ciclos (cada ciclo involucra una absorción y una desorción). Puede observarse que la capacidad de almacenamiento se modifica con el número de ciclos.

Figura 8. Curvas de cinética de absorción medidas a 673 K y 6 MPa (potencial químico constante).

La Figura 9 muestra la variación de la cantidad de hidrógeno atómico en el material luego de una hora de absorción para los diferentes ciclos. Puede inferirse con claridad que la muestra experimenta una activación hasta el cuarto ciclo de absorción/desorción, alcanzando aproximadamente el valor teórico de almacenamiento, y luego la capacidad de absorción cae rápidamente hasta el octavo ciclo, al cual le sigue una degradación lenta y continuada hasta el ciclo 14.

Figura 9. Curva de la variación de la capacidad a una hora de absorción con el número de ciclos de absorción – desorción.

Si bien el mecanismo cinético conserva las dos etapas bien definidas, descritas en la sección 3.3., al someter a la muestra a muchos ciclos de absorción - desorción se evidencia una gran pérdida de capacidad.

3.5. Análisis térmico

Mediante la técnica CDB se llevó a cabo el análisis térmico del material en distintas etapas del estudio. Se analizó primero una muestra de la mezcla de polvos 2Mg – Fe luego de 100 horas de MM en atmósfera de argón. Posteriormente se analizó una muestra de material sometida a sucesivos ciclos de absorción - desorción a 673 K y 6 Mpa en el equipo volumétrico.

Figura 10. Medición efectuada mediante la técnica de CDB. Mezcla de polvos 2Mg – Fe producto de 100 horas de MM en atmósfera de argón. Material luego de sucesivos ciclos de absorción y desorción a alta temperatura.

Como se puede apreciar en la Figura 10, la curva correspondiente a la mezcla molida 100 horas en argón no presenta pico alguno, pues no hay descomposición o formación de ninguna fase. En cambio, la muestra sustraída del equipo volumétrico presenta un pico cuya temperatura del máximo fue de 556 K. Esto se debió en parte a la presencia del hidruro complejo de hierro y magnesio, la cual se corroboró con los resultados de rayos X obtenidos (Figura 13). El Mg_2FeH_6 posee mayores temperaturas de descomposición que el MgH_2 , pues es más estable (ver Figura 5 – Gráfica de Van't Hoff). Por otro lado, las modificaciones microestructurales (tamaños de granos y defectos) que sufrió el material al ser sometido a dichos ciclos, y la presencia de MgO [11], la cual puede ser observada en el difractograma de la Figura 13, pudieron haber contribuido al resultado obtenido en el análisis por CDB.

3.6. Análisis general

Una vez finalizado el estudio experimental, se extrajo el material del reactor, y se lo caracterizó a través de las técnicas convencionales de análisis mencionadas (MEB y DRX).

Es importante destacar que al abrir el reactor, se encontró que la pastilla se encontraba en forma de polvo de color negro. También, se pudo observar gran cantidad de Mg (~50 mg de un total de ~300 mg de muestra) pegado a la tapa del recipiente que contenía al material en el reactor. Esto fue causado por las altas temperaturas (673 K) y largos tiempos a los que fue sometida la muestra, pues el Mg presenta una alta presión de vapor. Esto provocó una desproporción en la mezcla, la cual puede ser una de las causas de la disminución en el porcentaje de hidruros obtenidos e hidrógeno total absorbido a medida que se fue ciclando la muestra.

Figura 11. Fotografía tomada con MEB – electrones retrodifundidos. Mezcla 2Mg – Fe luego de 100 horas de molienda en argón.

Figura 12. Fotografía tomada con MEB – electrones retrodifundidos. Material luego de ser sometido a ciclos térmicos en el equipo volumétrico.

En las Figuras 11 y 12 se pueden observar fotografías, tomadas mediante la técnica de MEB, del tamaño de los aglomerados de la mezcla de polvos 2Mg – Fe molida 100 horas en argón y el mismo material luego de ser sometido a procesos térmicos a alta temperatura y presión. Como se observa en las imágenes, existe una evidente disminución del tamaño de aglomerados y una mejora en el grado de mezclado de la muestra.

Figura 13. Difractograma del material luego de ser sometido a altas presiones y temperaturas durante la caracterización termodinámica y cinética.

El análisis por rayos X de la muestra obtenida luego de la absorción a 673 K y 6 MPa mostró la presencia de hidruro mixto e hidruro de magnesio en fase beta, como así también la presencia de Fe y Mg.

4. CONCLUSIONES

4.1. Método de síntesis

- ❖ Mediante la MM en atmósfera de argón y posterior sinterizado se ha logrado la obtención del hidruro complejo buscado (48.8 % p/p), con el consecuente aumento de la capacidad de absorción de hidrógeno.
- ❖ El tiempo (15 h) y la presión (6 MPa) utilizados para el proceso de sinterizado fue menor al reportado en la literatura, donde se tienen tiempos de 1 a 20 días, a presiones en el rango de 2 a 12 MPa y temperaturas de 673 a 773 K.
- ❖ El buen grado de mezclado de los polvos (2Mg – Fe) y la reducción del tamaño de partícula del material de partida obtenidos con la MM en atmósfera inerte favoreció la reacción sólido – sólido entre el Mg y el Fe. Esto causó una disminución considerable en el tiempo y presiones de sinterizado con respecto a los reportados en la literatura de referencia [1, 4], donde se efectuaba el proceso de sinterizado sin previa molienda.
- ❖ La inclusión de la etapa de la MM previa al sinterizado constituye una modificación exitosa del método de sinterizado tradicional, pues la concentración de Mg_2FeH_6 (48.8 % p/p) es en algunos casos mayor o muy similar a las encontradas en las referencias (Ref. [1] se reportó un 10 % p/p de Mg_2FeH_6 obtenido por sinterizado; Ref. [2] se reportó un 21 % p/p obtenido por sinterizado; Ref. [3] se reportó un 50 % p/p obtenido por sinterizado y un 56 % p/p obtenido por MM y posterior sinterizado).

4.2. Caracterización termodinámica

- ❖ El proceso de hidruración presenta un solo plateau de equilibrio, debido a que las presiones de absorción de equilibrio del Mg_2FeH_6 y el MgH_2 son muy similares. La absorción de hidrógeno involucra la obtención tanto del hidruro de magnesio como del hidruro complejo de hierro y magnesio.
- ❖ Las curvas PCT observadas en las Figuras 4(a) y (b) muestran que los procesos de absorción – desorción presentan cierta histéresis, siendo ésta mucho mayor para el Mg_2FeH_6 que para el MgH_2 .

- ❖ Las capacidades totales de absorción y desorción de hidrógeno, como así también las presiones de equilibrio de hidrógeno se ven disminuidas con el descenso de la temperatura.

4.3. Caracterización cinética

- ❖ La capacidad de absorción/desorción del sistema hidruro estudiado disminuye con altos números de ciclos de absorción – desorción, lo que denota un deterioro del material en dichos procesos consecutivos.
- ❖ La capacidad de absorción/desorción disminuye al descender la temperatura.
- ❖ Al descender la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso de absorción/desorción, disminuye la velocidad de absorción/desorción. Recordemos que la entalpía de desorción del hidruro mixto calculada era de -87 ± 9 KJ/mol H_2 , consecuentemente se debe entregar una energía equivalente para que el hidrógeno sea liberado.
- ❖ Las cinéticas de absorción y desorción se caracterizan por estar compuestas por dos etapas bien definidas, una rápida al comienzo donde se absorbe/desorbe la mayor parte del hidrógeno, seguida de una lenta donde la absorción/desorción es mínima.
- ❖ La cinética de absorción caracterizada a temperaturas menores a 673 K está asociada a la formación de MgH_2 en presencia de Fe. El Fe tiene un rol catalítico en la disociación de la molécula de hidrógeno, mejorando la velocidad de hidruración respecto del Mg puro [11].

5. REFERENCIAS

- [1] J.-J. Didisheim, P. Zolliker, K. Yvon, P. Fisher, J. Schefer, M. Gubelmann, A.F. Williams, *Inorg. Chem.* **23**, 1984, 1953 - 1957.
- [2] J. Huot, H. Hayakawa, E. Akiba, *Journal of Alloys and Compounds* **248**, 1997, 164-167.
- [3] J. Huot , S. Boily , E. Akiba , R. Schulz, *Journal of Alloys and Compounds* **280**, 1998 306–309.
- [4] P. Selvam, K. Ivon, *Journal of Hydrogen Energy*, **Vol.16**, No 9, 1991, 615 – 617.
- [5] D.W. Zhou, S.L. Li, R.A. Varin, P. Peng, J.S. Liu, F. Yang. *Materials Science and Engineering A* **427**, 2006, 306–315.
- [6] S.S. Sai Raman , D.J. Davidson , J.-L. Bobet , O.N. Srivastava, *Journal of Alloys and Compounds* **333**, 2002, 282–290.
- [7] T. Aizawa, K. - I. Haseshira, C. Nishimura, *Materials Transactions*. **Vol. 44**, No 4, 2003, 601 - 610.
- [8] T. Massalski. *Binary Alloy Phase Diagram*. Metals Park, OH , ASM ,1990, 1722 – 1723.
- [9] B. Bogdanovič, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche, *Journal of Alloy and Compounds*, **345**, 2002, 77-89.
- [10] Y.G. Konstanchuk, E. Ivanov, M. Pezat, B. Darriet, V. Boldyrev, P.Hagenmuller, *Journal of Less-Common Metals*, **131**, 1987, 181 – 189.
- [11] F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa, *Journal of Alloys and Compounds* **339**, 2002, 261 – 267.
- [12] G. Meyer, D.S. Rodríguez, F. Castro, G. Fernández. *Proceedings of the 11th World Energy Conference*. Stuttgart, Alemania. 23 – 29 Junio - 1996. Ed. T.N. Vezinoğlu, C.J. Winter, J.P. Beselt, G. Kneysa, 1996. p. 1293 - 1298.